

DIRETRIZES BÁSICAS DE ACESSIBILIDADE À WEB APLICADAS AO SITE DE UMA FACULDADE DE TECNOLOGIA

Edson Company Colalto Junior

UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA – UNIARA, Rua: Voluntários da Pátria, 1309 – Centro CEP: 14.801-320 - ARARAQUARA - SP, Brasil, edcolju@uol.com.br.

RESUMO. O presente trabalho trata a acessibilidade na rede global de computadores word wide web. Desenvolver websites acessíveis é de extrema importância, pois facilita o acesso à internet não apenas para portadores de algum tipo de deficiência, mas sim, para qualquer usuário. O objetivo desse trabalho é apresentar formas e técnicas de desenvolvimento que favoreçam e facilitem a universalização do acesso a ambientes web, analisando e aplicando as normas de usabilidade de Interação Humano Computador, e de acessibilidade, da World Wide Web Consortium e do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico a um protótipo de site para uma faculdade de tecnologia. O embasamento teórico se deu por intermédio de pesquisas bibliográficas e em meio eletrônico. Para desenvolver o protótipo, foi aplicado questionário de avaliação do site atual da faculdade, com a finalidade de analisar e colher requisitos necessários para melhoria. Com o protótipo pronto, foi aplicado um outro questionário para avaliar a usabilidade e a acessibilidade, além de submeter o site a uma avaliação automática de acessibilidade, obtendo resultados satisfatórios e atingindo o objetivo de desenvolver um site acessível.

Palavras-chave. *Acessibilidade. Usabilidade. Internet. Site.*

ABSTRACT. This study is a brief study on accessibility on the web. Developing accessible websites is extremely important because it facilitates access to the Internet not only for people with some type of disability, but for anyone. The purpose here is to present developmental forms and techniques that favor and facilitate the universalization of access to web environments by analyzing and applying the Human Computer Interaction usability standards, and World Wide Web Consortium and the Governmental Accessibility Model Electronic accessibility standards to a website prototype for a technology college. The theoretical basis was given through bibliographical research and in electronic media. To develop the website prototype, an evaluation questionnaire was applied to the current college site, in order to analyze and collect requirements. With the prototype ready, another questionnaire was applied to assess usability and accessibility, as well as to submit the site to an automatic accessibility assessment, obtaining satisfactory results and reaching the goal of developing an accessible website.

Keywords. *Accessibility. Usability. Internet. Site.*

1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA

Decreto 3298/99, que regulamenta a Lei 7853/89, diz que deficiência é “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;” (BRASIL, 1999, p.10 col-1).

Segundo a Fundação Dorina Nowill, no Brasil, 23,9% da população (cerca de 45,6 milhões de pessoas) declara ter algum tipo de necessidade especial. Entre as necessidades, a mais declarada foi a deficiência visual, que atinge 3,5% da população, seguida por problemas motores - 2,3%, intelectuais - 1,4% e auditivos - 1,1%. Das mais de 6,5 milhões de pessoas que se declaram com algum tipo de deficiência visual, 528.624 são incapazes de enxergar (cegos) e 6.056.654 possuem baixa visão ou visão subnormal (grande e permanente dificuldade de enxergar).

Benyon (2011) explica que o acesso a espaços físicos para pessoas com deficiência é um requisito ético e legal de suma importância e que isso é cada vez mais verdadeiro, também, para os espaços de informação.

Para Freire, Castro e Fortes (2009), é do interesse de todos que a web ofereça possibilidades para que seus serviços estejam ao alcance dos diversos cidadãos, e que, “nesse quesito, a acessibilidade se apresenta como um aspecto essencial para promover a inclusão na sociedade da informação.” (FREIRE; CASTRO; FORTES, 2009, p.397).

Para Silva (2012), a internet cria uma forma de relacionamentos sociais, pessoais e profissionais, sendo, assim, utilizada também como elemento de inclusão. Nesse sentido, as pessoas com necessidades especiais precisam de qualificação para utilizar as tecnologias adequadamente.

O objetivo deste trabalho é apresentar formas e técnicas de desenvolvimento que favoreçam e facilitem a universalização do acesso a ambientes *web* para quaisquer pessoas, principalmente as portadoras de deficiência. Os objetivos específicos desse estudo são:

- Verificar as principais técnicas de interação humano computador (IHC) aplicáveis a pessoas portadoras de deficiência;
- Verificar as especificações das Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 da W3C (*World Wide Web Consortium*);
- Analisar as especificações do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) do governo brasileiro;
- Analisar as inconformidades de IHC do *site* da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste;
- Aplicar as técnicas e especificações de IHC, da WCAG 2.0 da W3C e eMAG ao protótipo de um novo *site* para a Faculdade de Tecnologia da Zona Leste.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, documentos em meio eletrônico do governo brasileiro e da W3C, com foco em acessibilidade para a web.

O resultado foi apresentado em um protótipo de *site* acessível, aplicando as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 da W3C e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), para a Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, uma instituição pública de ensino superior, localizada no bairro de Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, na Zona Leste da cidade de São Paulo - SP. Foi realizada uma pesquisa através de um questionário para avaliar a situação de usabilidade do *site* atual e, um outro questionário para testar a usabilidade e acessibilidade do protótipo. O protótipo do novo *site* foi desenvolvido utilizando a linguagem HTML5 (*Hyper Text Markup Language – Linguagem de Marcação de Hipertexto – versão 5*), CSS3 (*Cascading Style Sheet – Folha em Estilo Cascata – versão 3*), *JavaScript* e *JQuery*.

2.1. INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR

A IHC é definida como uma disciplina focada no projeto, implementação e avaliação de sistemas interativos para uso humano, junto com os fenômenos relacionados a esse uso (HEWET *et al.* 1992, apud BARBOSA; SILVA, 2010). Para Benyon (2011), entende-se por sistemas interativos, todas as coisas que lidam com transmissão, exibição, armazenamento ou transformação da informação. São sistemas que respondem dinamicamente às ações das pessoas.

Conforme Barbosa e Silva (2010), existem três elementos básicos envolvidos na interação do usuário com o sistema: Interação, Interface e *Affordance*, que são descritos abaixo conforme os autores supracitados e Benyon (2011):

- **Interação:** tudo que acontece quando uma pessoa e um sistema se unem para realizar tarefas, visando um determinado objetivo;
- **Interface:** toda peça do sistema com a qual o usuário interage por meio físico, perceptivo ou conceitual (Benyon, 2011).
- **Affordance:** conjunto de características de *hardware* e *software*, que são perceptíveis pelo usuário e apontam para um conjunto de operações que podem ser realizadas junto ao sistema interativo.

Percebe-se nas definições de cada elemento, que o desenvolvimento de sistemas interativos, tais como, os *sites*, deve ser centrado no humano, ou seja, nas pessoas que utilizam o sistema.

A IHC, segundo Barbosa e Silva (2010), possui quatro critérios essenciais para alcançar a qualidade de uso dos sistemas interativos: usabilidade e experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade. Os mesmos autores descrevem como experiência do usuário, o estudo das emoções e sentimentos dos usuários durante o uso de sistemas interativos em diferentes ambientes de trabalho.

E a comunicabilidade como a responsabilidade do *designer* de comunicar aos usuários sobre suas intenções de design e da lógica do comportamento da interface. “Esse critério se pauta no pressuposto de que, se o usuário tiver acesso à lógica do design, ele terá condição de fazer um uso produtivo e criativo do apoio computacional oferecido pelo sistema.” (BARBOSA; SILVA, 2010, p.28). Os critérios da usabilidade e acessibilidade serão detalhados a seguir, cada um em um tópico específico, pois atendem diretamente ao foco deste trabalho.

2.2. USABILIDADE

“Usabilidade é o termo usado para descrever a qualidade da interação dos usuários com uma determinada interface.” (BEYAN, 1995 apud WINCKLER; PIMENTA, 2002, p.4).

Nielsen e Loranger (2007), também definem usabilidade como um atributo de qualidade, o qual está relacionado à facilidade de uso de algo. Esta qualidade refere-se, especificamente, à rapidez com que o usuário aprende a usar alguma coisa, sua eficiência ao usá-la, o quanto são eficientes ao usá-la, se gostam de utilizá-la, seu grau de propensão a erros ou a lembrança que possuem daquilo.

Winckler e Pimenta (2002) consideram como problema de usabilidade algum tipo de dificuldade ao realizar tarefas em uma interface. Essas dificuldades podem ter origens variadas e podem ocasionar perda de dados, diminuição da produtividade, ou rejeição total do Os autores também afirmam que grande parte dos problemas relacionados a interfaces web, diz respeito a

navegação.

Para encontrar e solucionar problemas de usabilidade em páginas web, são realizadas avaliações de usabilidade. Conforme explicam Winckler e Pimenta (2002), um grande número de métodos de avaliação de usabilidade tem sido utilizado nos últimos anos em projetos web, alguns com pequenas adaptações e outros desenvolvidos especificamente para este tipo de ambiente. Esses métodos de avaliação são classificados em: métodos de inspeção - que se caracterizam por empregarem especialistas em interface, que a utilizam em busca de possíveis problemas de usabilidade, tendo como exemplo deste método a avaliação heurística - e testes empíricos com a participação de usuários. Esses testes se caracterizam pelo uso de questionários ou observação direta ou indireta da experiência dos usuários durante a utilização da interface, como fonte de informações que possam levar à identificação de problemas, tendo como exemplos desse método de avaliação, os ensaios de interação (ou teste com usuário), questionários, entre outros. Estes métodos de avaliação serão detalhados a seguir.

2.2.1. AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

É um método tradicional de avaliação de usabilidade, desenvolvido por Nielsen e Molich (Nielsen, 1993) que consiste na inspeção sistemática da usabilidade da interface do usuário, onde o avaliador interage com a interface e a julga comparando com princípios de usabilidade, conhecidos como heurísticas. Nielsen sugere um conjunto de dez heurísticas para guiar a avaliação que serão enumeradas a seguir da forma colocada por Winckler e Pimenta (2002).

1-Diálogos simples e naturais - as interfaces devem combinar de maneira simples as tarefas do usuário com os conceitos computacionais. Deve-se apresentar exatamente a informação que o usuário precisa na hora e lugar exatos onde ela é necessária. A informação que será usada em conjunto deve ser exibida em conjunto, ao menos na mesma tela. As opções de operações a serem realizadas pelos usuários, devem ser acessadas em uma sequência compatível com suas tarefas.

2-Falar a linguagem do usuário - a interface deve ser baseada na linguagem dos usuários, e não orientada ao sistema, portanto, é preciso verificar os termos mais comuns utilizados pelos mesmos.

3-Minimizar a sobrecarga de memória do usuário – o sistema deve exibir elementos de diálogo ao usuário, permitindo que o mesmo faça escolhas sem necessidade de lembrar de um comando específico.

4-Consistência - é um dos princípios básicos de usabilidade. Se os usuários souberem que um mesmo comando ou ação terá sempre o mesmo efeito, terão mais confiança no uso do sistema e serão encorajados a fazerem novas descobertas. A mesma operação deverá estar no mesmo local em todas as telas e ter a mesma formatação para facilitar o reconhecimento.

5-Feedback – o sistema deverá informar constantemente ao usuário sobre o que ele está fazendo ou onde ele está. O tempo de resposta influi diretamente no tipo de retorno que deve ser dado ao usuário, por exemplo, um décimo de segundo é tempo suficiente para o usuário compreender que o sistema está respondendo instantaneamente, portanto, sem necessidade de feedback. Um segundo é o limite de tempo para que o pensamento do usuário não seja interrompido, mesmo que ele perceba uma certa demora e, dez segundos, é o limite para manter a atenção do usuário. Com base nesses limites de tempo, muitas vezes são necessários feedbacks especiais para indicar ao usuário uma tarefa mais demorada.

6-Saídas claramente marcadas – para fazer com que o usuário sinta que pode controlar o sistema, de modo que consiga sair das mais variadas situações possíveis, como por exemplo, voltar à página inicial do site sem precisar clicar no botão ‘Voltar’ do navegador.

7-Atalhos – além de ser possível operar a interface do site ou sistema a partir de apenas algumas regras gerais, é necessário também que o usuário execute determinadas tarefas, de preferência as utilizadas com mais frequência, através de atalhos. Um exemplo claro de atalho em um site é o breadcrumb - trilha de migalhas de pão - utilizado sempre abaixo da barra de menu de navegação, que serve para o usuário saber o caminho que ele trilhou até chegar àquela página e, serve também, como um atalho de saída. A Figura 1 mostra um exemplo de breadcrumb. Outra amostra seria um atalho na página inicial para alguma informação que se encontra em uma profundidade maior da árvore de navegação.

Figura 1 - exemplo de breadcrumb

Fonte: captura feita da página https://www.w3schools.com/howto/howto_css_breadcrumbs.asp.

8-Boas mensagens de erro – as mensagens de erro devem ser precisas, ter linguagem clara e sem códigos, além de ajudar o usuário a resolver o problema e, não, intimidá-lo ou culpá-lo pelo erro.

9-Prevenir erros – melhor do que possuir boas mensagens de erro, é evitar que eles aconteçam. Conhecendo as situações que mais provocam erros, é possível adaptar a interface de maneira que se torne improvável que eles ocorram.

10-Ajuda e documentação – o esperado é que o sistema seja tão fácil de utilizar que não necessite de ajuda ou documentação, porém, caso seja realmente necessário, esta deve estar facilmente acessível online, além do que, é sabido que usuários raramente leem documentação.

Como certamente um só avaliador não encontrará todos os problemas de uma interface, Nielsen (1993) sugere que a melhor relação custo-benefício é alcançada quando são utilizados entre 3 e 5 avaliadores, onde cada um deve realizar a sua inspeção individualmente e, somente depois de todas as avaliações concluídas, é que podem novamente se comunicar. Este cuidado é importante para que as avaliações sejam independentes e sem influências.

A Figura 2 ilustra um exemplo de formulário de avaliação heurística.

Figura 2 - Formulário de avaliação heurística

Nome do Avaliador:

Problema	Local	Heurística Violada	Severidade

Fonte: (captura de tela de RODRIGUES, s.d, p.9)

Na segunda etapa da avaliação, os especialistas se reúnem para discutir sobre os problemas encontrados e as severidades aplicadas.

Após entrarem em acordo, elaboram um formulário de consolidação, com os problemas identificados, o local, a gravidade e recomendações para a resolução.

2.2.2. ENSAIOS DE INTERAÇÃO

Neste tipo de avaliação, os usuários participam interagindo com a interface, sob a observação de avaliadores em um laboratório de usabilidade (RUBIN, 1994 apud WINCKLER; PIMENTA, 2002). Estes laboratórios são salas equipadas com câmeras para a filmagem do teste, além de espelhos falsos que permitem que os avaliadores observem os usuários sem serem vistos. Porém, nem sempre são necessários laboratórios sofisticados. Em vez disso, se pode utilizar de uma sala comum, com uma ou duas câmeras filmadoras convencionais, ou até mesmo apenas um gravador de áudio.

Winckler e Pimenta (2002) pontuam ainda, que para a realização do teste, é desejável muitos usuários, e que de preferência sejam representativos, ou seja, que sejam usuários reais da interface, porém, por questões de custo e tempo, pode ser adotado um número reduzido em cada ciclo como forma de viabilizar a avaliação da interface. Entretanto, Nielsen (1993) afirma que apenas cinco usuários são suficientes para identificar aproximadamente 70% dos problemas da interface.

Durante o teste, será solicitado aos usuários realizarem tarefas pré-definidas pelo avaliador, responder perguntas ou apenas utilizar livremente a interface. Estimulados com perguntas feitas pelo avaliador, os usuários são instruídos a dizer tudo o que estão pensando e fazendo durante a navegação pela interface, com perguntas do tipo “O que você está pensando?” ou “Existe algo nesta interface que você não goste?”. Desta maneira, os usuários são induzidos a verbalizar seus pensamentos, podendo assim o avaliador captar suas dificuldades, tendo em vista que é assim que os problemas de usabilidade são identificados (WINCKLER; PIMENTA, 2002).

2.2.3. QUESTIONÁRIOS

Outra maneira de se fazer avaliação de usabilidade de um site ou sistema, é a aplicação de questionários aos usuários. Segundo Winckler e Pimenta (2002), os questionários são ferramentas muito úteis na avaliação de interação, pois identificam o perfil do usuário da interface, coletando informações que podem ser de origem funcional ou pessoal. Também permitem determinar o grau de satisfação do usuário com relação à interface, além de identificar problemas e propor soluções de usabilidade.

A vantagem de se utilizar questionários para avaliação, é que é possível aplicá-los a diversos usuários ao mesmo tempo através do próprio ambiente web, utilizando formulários eletrônicos. Contudo, Winckler e Pimenta (2002) apontam que os resultados obtidos através dos questionários são muito subjetivos e devem ser sempre acompanhados de alguma outra forma de avaliação para complementar essas respostas dadas pelos usuários.

2.3. ACESSIBILIDADE

Acessibilidade, conforme Thatcher et al (2002), é a ideia de que todas as pessoas possuem o direito de ser incluídas na sociedade, independente de deficiências, localização geográfica, barreiras de linguagem, dentre outros fatores.

A acessibilidade à web, segundo a WAI (*Web Accessibility Initiative*), significa que *sites*, ferramentas e outras tecnologias são desenvolvidos para que pessoas com deficiências possam perceber, interagir, navegar, entender e contribuir com a *web*. Ramos e Dantas (2017), afirmam que a acessibilidade está diretamente ligada à usabilidade do produto, seja ele um *software* ou um *site*, pois um sistema que não possibilita o acesso universal aos usuários, jamais será eficaz, eficiente e agradável a um determinado conjunto de indivíduos que, eventualmente, possam ser excluídos de seu contexto de uso. Para Freire, Castro e Fortes (2009), acessibilidade à web é possibilitar que qualquer pessoa possa interagir com os conteúdos disponíveis nos sites, independente do *software* ou *hardware* que utiliza.

Benyon (2011, p.50), afirma que “vencer essas barreiras ao acesso é uma consideração fundamental do design.”. O próprio Benyon (2011), também informa que duas das principais abordagens do *design* com relação à acessibilidade, são o que ele chama de *design* para todos, ou *design* universal, e o *design* inclusivo. Ele explica que o *design* para todos vai além dos sistemas interativos e aplica-se a todos os empreendimentos de *design*. Já o *design* inclusivo, é baseado em quatro premissas:

- Diferença nas habilidades não constituem uma condição especial de poucos, mas uma característica comum do ser humano e mudamos física e intelectualmente ao longo da vida.
- Se um design funciona bem para pessoas com deficiências, funciona melhor para todo mundo.
- A qualquer momento da nossa vida, a autoestima, a identidade e o bem-estar são profundamente afetados pela nossa capacidade de funcionar em nosso ambiente físico, com uma sensação de conforto, independência e controle.
- Usabilidade e estética são mutuamente compatíveis[...] (BENYON, 2011, p.50).

As normas e técnicas para desenvolvimento de um *site* acessível a pessoas com deficiências são regulamentadas internacionalmente pela W3C, através da WCAG 2.0 e a

nível nacional, pelo eMAG. Ambas serão abordadas com detalhes a seguir.

2.3.1 WCAG 2.0 – DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE PARA CONTEÚDO WEB

A WCAG propõe um conjunto de diretrizes para o desenvolvimento de *sites* acessíveis, dentre elas, segundo o Movimento Web para Todos, as principais são:

- **Descrição das imagens:** para que pessoas com deficiência visual severa, ou seja, portadoras de cegueira total ou parcial, tenham acesso ao conteúdo de uma página *web*, é necessário que as imagens e os demais conteúdos não textuais possuam uma descrição. Esse conteúdo em texto necessita seguir certas diretrizes pré-estabelecidas para que sejam apropriados à navegação por leitores de tela. Entretanto, uma imagem pode transmitir ou não uma informação. Desta maneira, podemos classificar as imagens exibidas em um *site* como: com conteúdo ou decorativas. Podem ser definidas como imagens com conteúdo, fotos, gráficos, organogramas, imagens que substituem um botão ou *link*, entre outras. Para esse tipo de imagem, é necessária uma descrição textual, que no HTML é conhecida como texto alternativo, que é inserido no elemento *img*, no atributo *alt*. Um exemplo da aplicação desta descrição é exibido na Figura 3. Cabe ressaltar que este texto alternativo não aparece visualmente, este recurso somente será reconhecido por um leitor de tela quando o usuário, utilizando do teclado para navegar, passar pela imagem. As imagens decorativas são aquelas utilizadas para decorar a página ou parte dela, por exemplo, marcadores de lista estilizados, cantos arredondados, ícones utilizados para decorar ou enfatizar links, entre outras. As imagens decorativas não devem ser reconhecidas pelos recursos de tecnologia, portanto, devem ser inseridas através da folha de estilo – CSS – e o atributo *alt* não deve ser preenchido, colocando a instrução no código como `alt=""`.

Figura 3 - Exemplo de aplicação do texto alternativo no atributo alt do elemento *img* no HTML

```

```


Fonte: (captura de tela de RODRIGUES, s.d, p.10)

- **Hierarquia de cabeçalhos:** existe a possibilidade de navegar entre os cabeçalhos da página *web* a partir dos elementos *heading* (h1, h2, h3 e h4) do HTML. Esses elementos, se utilizados da maneira correta, melhoram a navegabilidade por leitores de tela. O elemento h1 é utilizado como cabeçalho principal e não deve se repetir em uma mesma página. A partir do elemento h2, é necessária uma organização hierárquica semântica, ou seja, que tenha um sentido lógico para que se possa através da navegação por recursos tecnológicos, acessar seus elementos filhos, isto é, os elementos h3 e h4.

- **Links e atalhos de navegação:** os *links* de uma página devem ser navegáveis por teclado para possibilitar a acessibilidade de pessoas com deficiência visual ou mobilidade reduzida, que não utilizam dispositivos apontadores, como *mouses*, por exemplo. Para que isso seja possível, a navegação é feita através de teclas de atalho do teclado como TAB, ALT ou

SHIFT + ALT, utilizadas para percorrer *links* que devem seguir uma ordem lógica, ressaltando que cada navegador de internet e cada tecnologia assistiva, possui seu próprio conjunto de teclas de atalho. Para definir essa ordem, é utilizado o atributo *tabindex*, como mostra a Figura 4.

Figura 4 - Aplicação do atributo *tabindex*

```
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-BR">
<head>
<title>Exemplo</title>
</head>
<body>

<a href="pagina.html" tabindex="1">Pagina</a>

</body>
</html>
```

Fonte: do autor.

- **Estrutura de formulários:** os formulários devem possibilitar o acesso às informações durante o preenchimento não apenas para leitores de tela, mas por pessoas que utilizam navegadores gráficos, principalmente pelo motivo de envolver a interação do usuário, seja para acesso restrito a uma determinada área, ou para envio de informações privadas. Para que os formulários sejam acessíveis, deve-se acrescentar aos seguintes elementos *label*, *fieldset*, *legend* e *optgroup*, onde *label* é usado como uma etiqueta para identificar um determinado campo, o *fieldset* para agrupar campos por assunto, *legend* para rotular um grupo de campos e *optgroup*, para separar em grupos os *options* de uma lista feita a partir do elemento *select*. A Figura 5 e a Figura 6 mostram como esses elementos são aplicados em um formulário.

Figura 5 - aplicação dos elementos *label*, *fieldset*, *legend* e *optgroup* em um formulário html

```
10 <form name="acessivel" id="acessivel" method="post">
11 <fieldset>
12 <legend>Dados pessoais</legend>
13 <label for="nome">Nome</label><br>
14 <input type="text" name="nome" id="nome" required><br>
15 <label for="rg">RG</label><br>
16 <input type="text" name="rg" id="rg" required><br>
17 <label for="data_nascimento">Data de Nascimento</label><br>
18 <input type="date" name="data_nascimento" id="data_nascimento" required><br>
19 </fieldset>
20 <fieldset>
21 <legend>Dados de endereço</legend>
22 <label for="cep">CEP</label><br>
23 <input type="text" name="cep" id="cep"><br>
24 <label for="logradouro">Logradouro</label><br>
25 <input type="text" name="logradouro" id="logradouro" required><br>
26 <label for="numero">Número</label><br>
27 <input type="number" name="numero" id="numero"><br>
28 <label for="complemento">Complemento</label><br>
29 <input type="text" name="complemento" id="complemento"><br>
30 <label for="cidade">Cidade</label><br>
31 <input type="text" name="cidade" id="cidade"><br>
32 <label for="estado">Estado</label><br>
33 <input type="text" name="estado" id="estado"><br>
34 </fieldset>
35 <fieldset>
36 <legend>Selecione uma opção</legend>
37 <select>
38 <optgroup label="Grupo 1">
39 <option>Opção 1.1</option>
40 </optgroup>
41 <optgroup label="Grupo 2">
42 <option>Opção 2.1</option>
43 <option>Opção 2.2</option>
44 </optgroup>
45 <optgroup label="Grupo 3" disabled>
46 <option>Opção 3.1</option>
47 <option>Opção 3.2</option>
48 <option>Opção 3.3</option>
49 </optgroup>
50 </select>
51 </fieldset>
52 <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">|
53 </form>
```

Fonte: do autor.

Figura 6 - modelo do formulário feito com o código mostrado na Figura 5

Dados pessoais

Nome

RG

Data de Nascimento

dd/mm/aaaa

Dados de endereço

CEP

Logradouro

Número

Complemento

Cidade

Estado

Selecione uma opção

Opção 1.1

Grupo 1

Opção 1.1

Grupo 2

Opção 2.1

Opção 2.2

Grupo 3

Opção 3.1

Opção 3.2

Opção 3.3

Fonte: do autor.

- **Uso dos padrões HTML e CSS:** a W3C recomenda usar o mínimo de folhas de estilo no *site*; recomenda também usar folhas de estilo externas em vez de incorporadas e, caso haja mais de uma, é necessário utilizar o mesmo nome de classe para o mesmo conceito presente em diferentes folhas de estilo.

- **Evitar uso de elementos descontinuados:** o uso destes elementos pode prejudicar a acessibilidade do *site*. No HTML 5, alguns elementos e atributos foram descontinuados, como por exemplo, o atributo *border* no elemento *img*, *language* no elemento *script*, *name* no elemento *a* e *summary* no elemento *table*.

- **Idioma principal usado na página:** o idioma deve ser identificado nas páginas dos *sites*. No Brasil, o português é o idioma utilizado para linguagem falada e escrita, enquanto a Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) é a gestual. Quando se utilizam leitores de tela, as palavras estrangeiras são pronunciadas da mesma forma que estão escritas, por isso, ao realizar a marcação de mudança de idioma para determinada palavra, esta é pronunciada como em seu idioma nativo. Para que isso seja possível, utiliza-se o atributo *lang* no elemento de abertura da página, a *tag html*, para definir o idioma principal da página, e no elemento *span*, caso seja para especificar algum idioma diferente do principal para um determinado trecho de texto ou palavra.

- **Metadados HTML da página:** os metadados são definidos como dados sobre dados, utilizados para encontrar e descobrir recursos. A partir da indicação deles no cabeçalho da página, é possível descrever páginas *web* e encontrar elementos acessíveis presentes nelas, além de poder fazer a associação de versões alternativas de conteúdo.

Para validar essas instruções da WCAG 2.0, existem algumas ferramentas de avaliação automática que verificam se a página contém as diretrizes básicas para ser considerada como uma página acessível. Dentre as ferramentas, podemos citar a daSilva – www.dasilva.org.br - e a ferramenta do site do Movimento Web para Todos – www.mwpt.com.br. A ferramenta daSilva é a mais completa, pois avalia a estrutura da página por completo, e retorna o resultado informando possíveis erros conforme o seu grau de severidade. Já a ferramenta do Movimento Web para Todos, somente informa o nível de acessibilidade do *site*, classificando em ruim, regular ou bom.

2.3.2. eMAG – MODELO DE ACESSIBILIDADE EM GOVERNO ELETRÔNICO

O eMAG tem o compromisso de ser o norteador no desenvolvimento e adaptação de conteúdos digitais, garantindo o acesso de todos (BRASIL, 2014).

“As recomendações do eMAG permitem que a implementação da acessibilidade digital seja conduzida de forma padronizada, de fácil implementação, coerente com as necessidades brasileiras e em conformidade com os padrões internacionais.” (BRASIL, 2014, p.7).

Cabe ressaltar que o eMAG é uma versão especializada da WCAG, não excluindo nenhuma boa prática de acessibilidade deste documento internacional. Portanto, neste tópico serão abordados apenas os elementos padronizados do eMAG para acessibilidade digital, que são:

- **Atalhos do teclado:** devem ser disponibilizados atalhos por teclado que permitam que os usuários possam ir diretamente a pontos estratégicos da página. Estes atalhos devem funcionar a partir de números, precedidos da tecla padrão do navegador, como por exemplo, *Alt* no *Internet Explorer* e *Google Chrome*, *Shift+Alt* no *Firefox*, *Shift+Esc* no *Opera* (BRASIL, 2014). Os atalhos que devem ser disponibilizados são:

- 1: Ir para o conteúdo;
- 2: Ir ao menu principal;
- 3: Ir para caixa de pesquisa ou ir para o rodapé.

“As dicas dos atalhos deverão ser disponibilizadas na barra de acessibilidade e na página sobre a acessibilidade do sítio [...]” (BRASIL, 2014, p.84).

- **Primeira folha de contraste:** a opção de alto contraste deve gerar uma página em que a relação de contraste entre o plano de fundo e os elementos de primeiro plano, seja otimizada (BRASIL, 2014). A folha principal de alto contraste deve obedecer a seguinte configuração de cores:

Cor de fundo: independente da cor utilizada, ela deve ser alterada para preto (#000000);

Cor de texto: independente da cor utilizada, ela deve ser alterada para branco (#FFFFFF);

Links: O modo normal do link deve ser sublinhado (para que ele se diferencie do texto normal), assim como o modo hover e o modo active. O link deve ser alterado para amarelo (#FFF333);

Ícones: Todos os ícones devem ser brancos;

Linhas e Contornos: As linhas e os contornos de elementos devem ser alterados para branco. (BRASIL, 2014, p.85).

Figura 7 - aplicação de folha de alto contraste

Fonte: (BRASIL, 2014, p.85).

- **Barra de acessibilidade:** o *site* deverá conter uma barra de acessibilidade no topo de cada página, contendo os itens ‘alto contraste’, ‘atalhos para conteúdo’, ‘menu’ e ‘busca’ ou ‘rodapé’ e *link* para página que descreve os conteúdos de acessibilidade do *site* (BRASIL, 2014). A Figura 8 mostra um exemplo de barra de acessibilidade.

Figura 8 - descrição do código em html para criação da barra de acessibilidade e exemplo do modelo aplicado.

```
<div id="acessibilidade">
  <ul id="atalhos">
    <li><a href="#iniciodoconteudo">Conteúdo [1]</a></li>
    <li><a href="#iniciodomenu">Menu [2]</a></li>
    <li><a href="#busca">Busca [3]</a></li>
  </ul>
  <ul id="botoes">
    <li><a href="#" id="bt_contraste">alto contraste</a></li>
    <li><a href="acessibilidade.html">Página de acessibilidade </a></li>
  </ul>
</div>
```


Fonte: (BRASIL, 2014, p.86).

- **Apresentação do mapa do *site*:** O mapa do site deve ser disponibilizado em forma de lista hierárquica, utilizando os elementos de lista do html, podendo conter quantos níveis forem necessários (BRASIL, 2014). A Figura 9 ilustra um exemplo de mapa de *site*.

Figura 9 - exemplo de mapa de site

Fonte: (BRASIL, 2014, p.86).

- **Página de descrição dos recursos de acessibilidade:** esta página deve apresentar todos os recursos de acessibilidade presentes no *site*, como as teclas de atalho disponíveis, as opções de alto contraste, detalhes sobre testes de acessibilidade realizados no *site*, dentre outras informações pertinentes a respeito de sua acessibilidade. O *link* para esta página deve ser disponibilizado na barra de acessibilidade (BRASIL, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para desenvolver o protótipo de um novo *site* foi realizada pesquisa de avaliação do *site* atual por meio de um questionário, com a finalidade de registrar a opinião de diversas pessoas a respeito do *design* da interface, analisar a usabilidade e a acessibilidade, além de coletar sugestões de melhorias a serem aplicadas no protótipo. A Figura 10 mostra a interface atual da página inicial do *site* da FATEC-ZL.

Figura 10 - página inicial do site da FATEC-ZL

Fonte: captura de tela da página <http://www.fateczl.edu.br>.

3.1. AVALIAÇÃO DO SITE ATUAL

Um questionário foi respondido por 42 pessoas e os resultados serão detalhados, pergunta a pergunta, a seguir:

Questão 1 – Você é, ou foi aluno ou funcionário da Fatec Zona Leste?

Figura 11 - gráfico das respostas da questão 1

Fonte: do autor.

Questão 2 – Você é portador de algum tipo de deficiência?

Figura 12 - gráfico das respostas da questão 2

Fonte: do autor.

Questão 3 - Se você respondeu sim na questão anterior, qual tipo de deficiência? Se respondeu não, deixe em branco.

Tabela 1 - respostas para questão 3

Respostas	Total
Visual (Inclui também baixa visão)	2
Escoliose	1

Fonte: do autor.

Questão 4 – Você acessou o site por qual tipo de dispositivo?

Fonte: do autor.

A questão 5 - Sobre o site da Fatec Zona Leste (www.fateczl.edu.br), indique até três pontos positivos que você pôde identificar. (Exemplo: *design*, fonte, navegabilidade, etc.) – era de livre resposta, portanto serão relacionadas abaixo as que mais se repetiram:

- Navegabilidade;
- *Design*;
- Usabilidade;
- Objetivo;
- Informativo;
- Clareza;
- Preciso.

A questão 6 - Sobre o site da Fatec Zona Leste (www.fateczl.edu.br), indique agora até três pontos negativos que você pôde identificar. (Exemplo: *design*, fonte, navegabilidade, etc.) – também era de livre resposta, portanto aqui também serão relacionadas as respostas que mais se repetiram:

- *Design*;
- Falta de acessibilidade;
- Algumas páginas e imagens não estão responsivas;
- Site não abriu;
- Poluição visual;
- Cores;
- Fonte;
- Imagem de fundo.

A questão 7 - Quais as principais mudanças que você acha que devem ser feitas para melhorar o site da Fatec Zona Leste? – era de livre resposta. As respostas que mais se repetiram foram as seguintes:

- Fonte;
- *Background*;
- *Design* mais informal e intuitivo;
- Acessibilidade (áudio-descrição para imagens);
- Combinação das cores;
- Menu *dropdown* sem clicar;
- Mais ilustrações / imagens.

3.2. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO DO NOVO SITE

Como o *site* da Fatec Zona Leste já existe, foi feito um trabalho de ‘*redesign*’, ou seja, o novo protótipo foi desenvolvido com melhorias de *design*, usabilidade e acessibilidade em cima do que já existe. O desenvolvimento será detalhado em etapas a seguir, conforme a aplicação das normas da WCAG e do eMAG.

3.2.1. APLICAÇÃO DA NORMA EMAG

A Figura 14 ilustra a aplicação da barra de acessibilidade neste protótipo, localizada logo acima do topo do *site*:

Figura 14 - aplicação da barra de acessibilidade

Fonte: do autor.

A Figura 15 exibe parte da página específica de acessibilidade, que detalha todos os recursos que o *site* possui:

Figura 15 - página de acessibilidade

Fonte: do autor.

A Figura 16 mostra a página inicial em modo de alto contraste, seguindo as normas do eMAG:

Figura 16 - aplicação do alto contraste preto

Fonte: do autor.

A mudança de estilo para a folha de contraste se dá através de um *script* escrito em *Jquery* – biblioteca do *JavaScript* utilizada para desenvolvimento *web* – como se pode ver na Figura 17 a seguir:

Figura 17 - script *JQuery* para troca de folha de estilo

```
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function(){
    $("#contraste").click(function(){
      $('link').attr('href','contraste.css');
    });
    $("#semcontraste").click(function(){
      $('link').attr('href','site_fatec.css');
    });
  });
</script>
```

Fonte: do autor.

Outra norma do eMAG aplicada para a barra de acessibilidade, foi o aumento de fonte, também feito através de um *script* *JQuery*, como se pode ver na Figura 18 e na Figura 19.

Figura 18 - JQuery para aumento e diminuição de fonte

```
<script>
$(document).ready(function(){
  var fonte = 13;
  $('#aumenta').click(function(){
    if(fonte<17){
      fonte=fonte+1;
      $('body').css({'font-size': fonte+'pt'});
    }
  });
  $('#diminui').click(function(){
    if(fonte>9){
      fonte = fonte-1;
      $('body').css({'font-size': fonte+'pt'});
    }
  });
});
});
</script>
```

Fonte: do autor.

Figura 19 - página inicial com fonte aumentada

Fonte: do autor.

Pode-se observar nas duas figuras anteriores, que cada vez que se clicar no link 'A+', o *script* JQuery aumenta o tamanho da fonte até que este chegue ao tamanho 17 pt. E cada vez que se clicar no link 'A-', o *script* diminui o tamanho da fonte até que este chegue ao tamanho 9 pt.

Quanto à última norma eMAG, que se trata do mapa do site, este foi aplicado no rodapé da página, como ilustra a Figura 20.

Figura 20 -Mapa do site

Fonte: do autor.

3.2.2. APLICAÇÃO DAS NORMAS BÁSICAS DA WCAG 2.0

A Figura 21 exibe um trecho do HTML da página ‘A Fatec Zona Leste’, que contém o elemento *img* com todos os requisitos de acessibilidade, como os atributos *alt* e *title* e a Figura 22, a exibição da imagem na página.

Figura 21 - Trecho destacado da descrição de imagens no protótipo do site

```
<main id="conteudo" tabindex="0">
  <h1>A FATEC ZONA LESTE</h1>
  
  <p>A Faculdade de Tecnologia da Zona Leste - FATEC-ZL, é uma instituição pública de ensino superior de tecnologia, localizada na cidade de São Paulo, no bairro Cidade Antonio Estêvão de Carvalho (Cid. A.E. Carvalho - distrito de Ponte Rasa). É mantida pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) que é vinculado a Secretaria do Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo.</p>
  <p>A FATEC-ZL formava, junto com a ETEC da Zona leste, o Centro Tecnológico da Zona Leste - CTZL, Que foi criado em fevereiro de 2002 e extinto em agosto de 2009, passando, a partir desta data, as duas unidades a existirem separadamente uma da outra.</p>
  <p>O terreno onde foi instalado o CTZL (hoje FATEC e ETEC Zona Leste) estava destinado a receber uma penitenciária, mas protestos dos moradores da região impediram que isso fosse feito e, neste terreno, foi instalada a primeira instituição pública de ensino superior da Zona Leste (FATEC Zona Leste).</p>
  <p>Na FATEC Zona Leste até 2009 eram ministrados cursos superiores de tecnologia devidamente reconhecidos, sendo eles Informática para Gestão de Negócios, Logística e Transportes e Produção de Plásticos nos períodos da tarde (a partir das 13h) e noite (a partir das 19h20).</p>
  <p>Estes cursos, por decisão do Conselho Estadual de Educação foram reformulados em 2009, passando a FATEC-ZL a oferecer, a partir do 1º semestre de 2010 os cursos de Análise e Desenvolvimento e Sistemas - ADS Logística e Polímeros, todos nos mesmos períodos dos cursos anteriores. No 2º semestre de 2010 passou a oferecer o curso Comércio Exterior - COMEX no período da manhã e tarde. Em 2013 foi implantado o curso de Gestão Empresarial.</p>
</main>
```

Fonte: do autor.

Figura 22 - Exibição da imagem na página

Fonte: do autor.

Na página inicial, assim como em todas as demais, pode-se notar a hierarquia de cabeçalhos, como mostra a Figura 23.

Figura 23 - Hierarquia de cabeçalhos

```

<main id="conteudo">
  <h1>FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE</h1>
  <section id="fotos">
    <h2>16 anos fazendo a diferença na zona leste de São Paulo.</h2>
    <div class="slideshow-container">
      <!-- Full-width images with number and caption text -->
      <div class="mySlides fade">
        
      </div>
      <div class="mySlides fade">
        
      </div>
      <div class="mySlides fade">
        
      </div>
      <!-- Next and previous buttons -->
      </div>
      <br>
      <!-- The dots/circles -->
    </section>
    <section id="noticias">
      <h3 tabindex="0">Noticias</h3>
      <div class="news">
        <div class="container" tabindex="0">
          
          <div class="overlay">
            <div class="text"><a href="http://www.vestibularfatec.com.br" target="_blank" title="Ir para o site do vestibular">
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>

```

Fonte: do autor.

Percebe-se que após a indicação do elemento *main*, como parte principal do conteúdo da página, foi colocado o cabeçalho h1 como título principal. Em seguida no elemento *section* de id #fotos, o cabeçalho utilizado foi o h2. Já na *section* de id #noticias o cabeçalho foi o h3,

seguindo a hierarquia correta.

Quanto aos links e atalhos de navegação, a página de descrição de acessibilidade do protótipo do *site* contém a seguinte explicação de como utilizar a navegação pelo teclado:

Teclas de atalho por navegadores

Internet Explorer e Google Chrome:

‘Alt’ + ‘1’ - ir para o conteúdo

‘Alt’ + ‘2’ - ir para o menu

‘Alt’ + ‘3’ - ir para o rodapé

Firefox:

‘Alt’ + ‘Shift’ + ‘número’

Opera: ‘Shift’ + ‘Escape’ + ‘número’

Safari e OmniWeb: ‘Ctrl’ + ‘número’

Navegação por tabulação

Use a tecla Tab para navegar por elementos que recebem ação do usuário no site, tais como *links*, botões, campos de formulário e outros na ordem em que eles são apresentados na página, e Shift + Tab para retornar. Use as setas direcionais para acessar as informações textuais. Para que essa navegação aconteça, é recomendado o uso do atributo ‘*tabindex*’, como se pode ver na Figura 24.

Figura 24 - Uso do atributo *tabindex*

```
<section id="noticias">
  <h3 tabindex="0">Notícias</h3>
  <div class="news">
    <div class="container" tabindex="0">
      
```

Fonte: do autor.

Para ilustrar a estrutura de formulários, a Figura 25 mostra a aplicação das normas recomendadas pela WCAG 2.0, tais como uso dos elementos *fieldset*, *legend* e *label*.

Figura 25 - Formulário com o uso dos atributos *fieldset*, *legend* e *label*.

```
<form name="contato" id="contato" method="post" action="mail.php">
  <fieldset>
    <legend>Dados pessoais</legend>
    <label for="nome" class="required">Nome</label><br>
    <input type="text" name="nome" id="nome" placeholder="Nome Completo" required<br>
    <label for="email" class="required">E-Mail</label><br>
    <input type="email" name="email" id="email" placeholder="nome@provedor.com.br"
      required<br>
    <label for="telefone">Telefone</label><br>
    <input type="tel" name="telefone" id="telefone" placeholder="(99)9999-9999"><br>
    <label for="celular">Celular</label><br>
    <input type="tel" name="celular" id="celular" placeholder="(99)99999-9999"><br>
    <label for="identifica_aluno" class="required">É aluno da unidade?</label><br>
    <select name="identifica_aluno" id="identifica_aluno" required
      onChange="escondediv(oculta,identifica_aluno);">
      <option value="" selected disabled>Selecione uma opção</option>
      <option value="sim">Sim</option>
      <option value="nao">Não</option>
    </select>
  </fieldset>
```

Fonte: do autor.

A Figura 26 mostra a página do formulário.

Figura 26 - Página do formulário

FALE COM A FATEC

O "fale com a Fatec" é mais uma iniciativa da Fatec Zona Leste para melhorar a comunicação na unidade. Sugestões, reclamações, comentários serão bem-vindos para o aprimoramento de nossa faculdade. Este objeto tem a finalidade de tratar assuntos de infraestrutura e gestão da unidade. Assuntos acadêmicos e pedagógicos devem ser tratados com professor(es) e coordenação de curso pelas vias comuns, respeitando assim a hierarquia da instituição.

Obs: Este não é o formulário de abertura de chamados. Para abrir um chamado, clique [aqui](#).

Dados pessoais

Nome *

E-Mail *

Telefone

Celular

É aluno da unidade? *

Fonte: do autor.

O uso correto dos padrões W3C de HTML e CSS é comprovado através da validação das páginas a partir das ferramentas de validação automática da própria W3C. A Figura 27 mostra a validação do HTML e a Figura 28, a validação do CSS, onde é gerado um selo que comprova que a folha de estilo da página foi validada sem erros. Este selo pode ser incorporado à página e, no caso deste protótipo, é exibido no rodapé da página.

Figura 27 - Validação HTML da página inicial.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file **index.html**

Checker Input

Show source outline image report

Check by **file upload** Nenhum arquivo selecionado

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 23 milliseconds.

Fonte: captura do site <https://validator.w3.org/>.

Figura 28 - Validação da folha de estilo

Fonte: captura do site <http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator>.

O idioma principal da página foi indicado como português do Brasil, com a sigla pt- BR indicada no atributo *lang*, do elemento principal da página, o *html*. Como metadados da página, foram indicados o *charset*, para definir o grupo de caracteres padrão, além do *viewport*, para permitir que o protótipo do *site* seja acessado por diversos tipos de dispositivos. A Figura 29 ilustra a aplicação de ambos.

Figura 29 - Definição do idioma principal da página através do atributo *lang* e aplicação de metadados

```
<!doctype html>  
<html lang="pt-BR">  
<head>  
<meta charset="utf-8">  
<title>Faculdade de Tecnologia da Zona Leste</title>  
<link rel="stylesheet" href="site_fatec.css" type="text/css">  
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">  
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Fonte: do autor.

3.2.3. OUTROS RECURSOS DE USABILIDADE APLICADOS

Todas as páginas do protótipo do *site* podem ser acessadas a partir de *desktops*, *notebooks*, *smartphones* e *tablets*. Todas as páginas de conteúdo, as quais podem ser chamadas de filhas, possuem uma área de *breadcrumbs* – trilha das migalhas de pão – que servem para mostrar ao usuário o caminho que ele fez para chegar até determinada página, bem como o caminho de volta para a página inicial. A Figura 30 e a Figura 31 mostram a aplicação destes recursos.

Figura 30 - Página inicial acessada por *smartphone*

Fonte: do autor.

Figura 31 - Destaque da área de *breadcrumbs*

Fonte: do autor.

3.2.4. AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E ACESSIBILIDADE DO PROTÓTIPO

Foi aplicado um novo questionário constituído por 15 perguntas, para que o público avaliasse a usabilidade e a acessibilidade do protótipo do novo site. O resultado é exibido a seguir, pergunta por pergunta. O questionário foi respondido por 39 pessoas.

Questão 1 - Você é, ou foi, aluno ou funcionário da Fatec Zona Leste?

Figura 32 - Gráfico das respostas da questão 1 - segundo questionário

Fonte: do autor.

Questão 2 - Você é portador de algum tipo de deficiência?

Figura 33 - Gráfico das respostas da questão 2 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 3 - Caso tenha respondido sim na questão anterior, informe qual tipo de deficiência.

As respostas foram:

- Física, paralisia cerebral.
- Daltonismo.
- Física.
- Baixa visão.

Questão 4 - Você acessou o site por qual tipo de dispositivo?

Figura 34 - Gráfico das respostas da questão 4 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 5 - Se você acessou por smartphone ou tablet, o site se adequa bem ao tamanho da tela? Caso tenha acessado por desktop ou notebook, diminua a largura da janela do seu navegador de internet para responder a essa pergunta.

Figura 35 - Gráfico das respostas da questão 5 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 6 - Na barra de acessibilidade, localizada acima de todo o conteúdo do site, clique no link A+ para aumentar a fonte e A- para diminuir. Ao clicar em A+ a fonte do conteúdo textual (desconsidere menus e imagens) aumentou sem prejudicar os demais elementos da tela?

Figura 36 - Gráfico das respostas da questão 6 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 7 - Após aumentar a fonte clicando no link A+, clique em A- para diminuir e responda: A fonte voltou ao seu tamanho normal?

Figura 37 - Gráfico das respostas da questão 7 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 8 - Ao clicar no link CONTRASTE PRETO da barra de acessibilidade, o que era vermelho ou cinza, passou a ser preto?

Figura 38 - Gráfico de respostas da questão 8 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 9 - Após clicar no link CONTRASTE PRETO da barra de acessibilidade, e navegar por outras páginas, o contraste preto se manteve?

Figura 39 - Gráfico das respostas para questão 9 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 10 - Ao clicar no link SEM CONTRASTE, a cor do site volta à original?

Figura 40 - Gráfico das respostas da questão 10 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 11 - Faça uma navegação por todas as páginas do site. Desconsiderando os links externos, que são os que encaminham para outros sites e abrem em nova aba, no geral, a navegação pelo novo site é:

Figura 41 - Gráfico das respostas da questão 11 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 12 - Ao acessar o link ACESSIBILIDADE e ler sobre todos os recursos de acessibilidade do site, você:

Figura 42 - Gráfico das respostas da questão 12 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 13 - Ao acessar as páginas de formulários (TCC Online, Suporte DTI e Fale Conosco), você consegue identificar todos os campos que são obrigatórios a serem preenchidos?

Figura 43 - Gráfico das respostas da questão 13 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 14 - Você conseguiu acessar todas as páginas internas descritas no mapa do site, localizado no rodapé de cada página? (Desconsidere links de acesso externo, aqueles que abrem em nova aba).

Figura 44 - Gráfico das respostas da questão 14 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

Questão 15 - No geral, qual nota você dá para o novo site?

Figura 45 - Gráfico das respostas da questão 15 - segundo questionário.

Fonte: do autor.

O protótipo obteve notas de avaliação entre 6 e 10, sendo que a maioria dos que responderam, avaliaram com nota máxima. o protótipo do novo site está, por amostragem, aprovado pelo público geral como um site que possui recursos básicos de acessibilidade.

Analisando somente as respostas das quatro pessoas que afirmaram ser portadoras de algum tipo de deficiência, todas avaliaram positivamente cada questão e, convém destacar que classificam a navegação pelo protótipo do *site* como ótima e fácil, concordam plenamente que o *site* possui todos os recursos descritos na página de acessibilidade, além de três das quatro pessoas terem avaliado com nota máxima e uma pessoa com nota 9, como se pode ver no Anexo I, o que prova que o protótipo do novo *site* possui os recursos básicos de acessibilidade, atingindo, assim, o objetivo proposto neste trabalho.

3.2.5. AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DE ACESSIBILIDADE

Para concluir o protótipo, foi realizada uma avaliação automática de acessibilidade. Para isso, foram testadas as ferramentas daSilva - primeiro avaliador brasileiro de acessibilidade - e a ferramenta do Movimento Web para Todos. A ferramenta daSilva, quando testada, não retornou nenhum resultado. É importante salientar que foram feitas diversas tentativas, em três navegadores diferentes, mas em todas elas, a ferramenta continuou não exibindo resultados, aparentando ter algum problema em seu *site*. Já o resultado da ferramenta do Movimento Web para Todos é exibido na Figura 46.

Figura 46 - Resultado da avaliação do site Movimento Web para Todos

Fonte: captura de tela da página <http://mwpt.com.br/transformacao/teste-acessibilidade/>.

Como se pode ver no resultado exibido na figura acima, o protótipo do novo *site* da Fatec Zona Leste, atende os níveis básicos de acessibilidade.

4. CONCLUSÃO

No cenário tecnológico atual, onde surgem cada vez mais sistemas interativos, se faz necessário que estes sejam acessíveis a todos, principalmente a pessoas com deficiência. Assim

como existe o desejo de erradicar o analfabetismo digital, é também preciso que aconteça o mesmo com a exclusão digital sofrida por essas pessoas, dando-lhes cada vez mais oportunidades de uma navegação de qualidade e, desta forma, na esfera digital, todos serão vistos como iguais.

O objetivo desse estudo era mostrar que o uso correto dos elementos de IHC de usabilidade e acessibilidade, além das normas do eMAG e WCAG2.0 de acessibilidade à web, contribui para que essa exclusão digital seja erradicada. Percebe-se que foi atingido porque, a partir de uma avaliação de usabilidade feita por questionário de avaliação do site atual da Fatec Zona Leste, foram colhidos os requisitos necessários para que um novo protótipo de site fosse desenvolvido, aplicando os elementos de IHC e as normas de acessibilidade à web e a comprovação de que o protótipo atende aos requisitos básicos de acessibilidade se deu por meio de avaliação por questionário respondido por 39 pessoas, sendo 4 delas portadoras de algum tipo de deficiência, e uma avaliação automática de acessibilidade da página do Movimento Web para Todos.

Como bem mostra o resultado do questionário, o protótipo pode ser considerado como um site que possui recursos de acessibilidade pelas respostas da maioria das pessoas e, principalmente, pelas respostas das pessoas que afirmaram ser portadoras de algum tipo de deficiência, que escolheram as alternativas mais positivas como resposta em todas as questões, além de avaliarem o site com nota entre 9 e 10. Com o resultado apurado no questionário, em conjunto com a avaliação automática de acessibilidade, que diz que o protótipo do novo site atende aos níveis básicos de acessibilidade, conclui-se que o objetivo deste trabalho foi alcançado, mas ainda assim, como sugestão para estudos futuros, o site continuará sendo aperfeiçoado para que cada vez mais pessoas possam ter acesso às informações da Fatec Zona Leste e, conseqüentemente, possam futuramente vir a conhecer e estudar nesta faculdade.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pelo dom da vida. À minha família por sempre me incentivar nos estudos e sempre estar comigo nas minhas conquistas. À minha esposa Adriana, que teve muita paciência e soube me dar forças quando eu já não acreditava mais que pudesse concluir este trabalho, além de ser minha revisora. Aos meus amigos por ajudarem, de certa forma, na elaboração deste trabalho, avaliando ambos os sites, o antigo e o protótipo do novo. Ao Professor Mestre João Roberto Maiellaro, que me auxiliou para que este trabalho se tornasse um artigo. E, por fim, um agradecimento especial ao Bruno Defante e ao Vinício Lima, por me ajudarem a corrigir alguns erros que persistiam ao longo do desenvolvimento do novo protótipo do site da Fatec Zona Leste.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. **Interação Humano-Computador**. Rio de Janeiro. Campus, 2010.

BENYON, D. **Interação Humano-Computador**. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2011.

BRASIL. **Decreto n. 3298, de 20 de dez. de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências**. Decreto do Executivo. Brasília, n. 243, p. 10-col 1, dez. 1999. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em: 04 mai. 2018.

BRASIL. Decreto n. 5296, de 02 de dez. de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Presidência da República: Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, p. 5-10, dez. 2004. Publicado no Diário Oficial da União de 03/12/2004. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 04 mai. 2018.

BRASIL. eMAG – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico versão 3.1. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Brasília, 2014. Disponível em <<http://emag.governoeletronico.gov.br/>>. Acesso em: 09 nov. 2017.

Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0. Coordenação de Tradução: FERRAZ, R.; Tradução: BECHARA, E. Outubro de 2014. Disponível em <<https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br/WCAG20-pt-br-20141024/>>. Acesso em: 09 nov. 2017.

FREIRE, A.P.; CASTRO, M.; FORTES, R.P.M. **Acessibilidade dos sítios web dos governos estaduais brasileiros:** uma análise quantitativa entre 1996 e 2007. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 43, n. 2, p. 395-414, abr. 2009. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122009000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 09 nov. 2017.

Fundação Dorina Nowill. **Estatísticas da Deficiência Visual.** Disponível em <<https://www.fundacaodorina.org.br/a-fundacao/deficiencia-visual/estatisticas-da-deficiencia-visual/>>. Acesso em: 18 nov. 2017.

Movimento Web para Todos. **MANIFESTO - Milhões de pessoas com deficiência têm dificuldades em usar a internet.** Disponível em <<http://mwpt.com.br/movimento/manifesto/>>. Acesso em: 10 abr. 2018.

NIELSEN, J. **Usability Engineering.** Boston - USA: Academic Press, 1993. 362 p.

NIELSEN, J; LORANGER, H. **Usabilidade na Web: Projetando Web Sites com qualidade.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 406 p.

RAMOS, A.L.B.M; DANTAS, A.E.V.B. **Internet para todos: uma abordagem metodológica para avaliação multidimensional da acessibilidade web.** Rev. Mangaio Acadêmico, Paraíba, v.2, n.1, p. 1-11, jan/jun. 2017. Disponível em <<http://periodicosbh.estacio.br/index.php/mangaio/article/viewFile/3899/1730>>. Acesso em: 17 mai. 2018.

RODRIGUES, K.R.H. **Interface Humano Computador Parte II.** In: UNIARA, Araraquara, s/d, p.1-14. Disponível em: <<http://posgraduacao.uniaraonline.com.br/mod/resource/view.php?id=15808>>. Acesso em: 14 mai. 2018.

SILVA, S. (2012) “**Acessibilidade Digital em Ambientes de Aprendizagem**”, In: Revista GEINTEC – Gestão, Inovação e Tecnologias, vol.2. Ed. 3, p. 245-254.

THATCHER, J. et al. *Constructing accessible websites*. Glasshaus, 2002.

WAI – Web Accessibility Initiative. **Introdução à Acessibilidade na Web**. Disponível em <<https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/>>. Acesso em: 17 mai. 2018.

WINCKLER, M.; PIMENTA, M.S. **Avaliação de Usabilidade de Sites Web**. In: ESCOLA REGIONAL DE INFORMÁTICA, 2002, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: SBC, 2002. Disponível em <<https://www.irit.fr/~Marco.Winckler/2002-winckler-pimenta-ERI-2002-cap3.pdf>>. Acesso em: 10 mai. 2018. Porto Alegre: SBC, p. 1-54, 2002.